

УДК 330.3+336.7
DOI

РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА

ХОРОШЕВА А.С.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры экономической теории;

МИХАЛЬСКАЯ Л.С.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов и банковского дела;

ХОРОШЕВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье определены направления денежно-кредитного регулирования в контексте защиты экономических интересов. Определен монетарный потенциал решения задач обеспечения экономической безопасности страны. Выявлены условия концентрации усилий монетарных и фискальных властей по решению стратегических задач защиты национальных интересов в условиях нарастания угроз глобального характера.

Ключевые слова: национальный интерес, экономический интерес, защита экономических интересов государства, денежно-кредитное регулирование

THE ROLE OF MONETARY REGULATION IN PROTECTING THE ECONOMIC INTERESTS OF THE STATE

KHOROSHEVA A.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Economic Theory;

MIKHALSKAYA L.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Finance and
Banking;

KHOROSHEVA E.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Finance and
Banking
FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article defines the directions of monetary regulation in the context of the protection of economic interests. The monetary potential of solving the problems of ensuring the economic security of the country has been determined. The conditions of concentration of efforts of monetary and fiscal authorities to solve strategic tasks of protecting national interests in the face of increasing threats of a global nature are revealed.

Keywords: *national interest, economic interest, protection of the economic interests of the state, monetary regulation*

Постановка задачи. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации предполагает задействование всех ресурсов на обеспечение защиты интересов страны в различных областях, в том числе в экономике. Достижение эффективного противостояния попыткам внешнего давления, способности проведения самостоятельной внутренней и внешней политики во многом зависит от качества монетарного воздействия на экономику. Поэтому определение основных направлений влияния денежно-кредитного регулирования на формирование системы обеспечения защиты экономических интересов государства является актуальной задачей.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическому обоснованию роли денежно-кредитного регулирования и раскрытию различных аспектов её проявления в защите экономических интересов государства посвящены работы многих ведущих учёных-экономистов, среди которых Глазьев С. Ю., Долан Э. Дж., Дмитриченко Л. И., Истомина Н. А., Лаврушин О. И., Мамонова И. Д., Миркин Я. М., Мишкин Ф. С., Моисеев С. Р., Усоскин В. М., Фридман М., Ширинская Е. Б. и др.

Актуальность. Вопрос денежно-кредитного регулирования в интересах защиты экономических интересов государства не теряет своей актуальности. В условиях развития глобальных процессов, сопровождающихся пролонгированным финансовым кризисом, придаёт данному вопросу особую актуальность. В 2021 году была принята Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, составляющей которой является экономическая безопасность. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации возложено на органы публичной власти. Особым публично-правовым институтом, не являющимся органом государственной власти, но обладающим императивными монетарными правами в силу своей независимости и применения мер государственного принуждения, выступает Банк России. Поэтому важно определить направления использования центральными банком государства инструментов денежно-кредитного регулирования в защите экономических интересов,

обозначенных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Целью исследования является выявление основных направлений воздействия денежно-кредитного регулирования в процессе обеспечения защиты экономических интересов государства для формирования комплекса эффективных инструментов обеспечения экономической безопасности страны.

Изложение основного материала исследования. Государство как защитник национальных интересов представляет собой главный институт формирования системы экономической безопасности, позволяющей сохранять экономический суверенитет и эффективное реагирование на угрозы национальным интересам. Такая система должна включать элементы самозащиты государства как института власти. При этом денежно-кредитная компонента является особой составляющей системы защиты экономических интересов и обеспечения экономической безопасности государства. Взаимосвязь категорий «национальные интересы», «экономические интересы» и «денежно-кредитное регулирование» в контексте национальных интересов и стратегических приоритетов Российской Федерации [1] отражает рис. 1, в основе построения которого лежит подход, предложенный в работе [2].

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации под национальным интересом предложено понимать «объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии» [1]. Соответственно под экономическим интересом Российской Федерации можно понимать объективно значимые экономические потребности личности, общества и государства в экономической безопасности и устойчивом экономическом развитии.

Среди национальных интересов Российской Федерации экономический интерес проявляется, с одной стороны, в развитии экономики государства, а с другой – в обеспечении реализации всех национальных интересов страны. Поэтому при исследовании роли денежно-кредитного регулирования в защите экономических интересов государства необходимо выделить два направления: достижение цели обеспечения экономической безопасности и воздействие на сферы приложения усилий неэкономического характера.

Формируя условия защиты национальных, в том числе экономических интересов, посредством инструментов денежно-кредитного регулирования необходимо действовать в рамках обеспечения денежно-кредитной безопасности, что невозможно без

знания законов и закономерностей, которые объективно присущи денежному обращению.

Рис. 1. Денежно-кредитное регулирование в системе обеспечения защиты экономических интересов Российской Федерации

Выбор денежно-кредитного регулирования в процессе защиты экономических интересов зависит от стратегии и тактики, применяемых в области денежно-кредитной политики.

Формулирует цели денежно-кредитной политики центральный банк государства. При этом бесспорный приоритет отдаётся стабильности цен, что, с позиции стремления к эффективной экономике, сопряжено с обеспечением полной занятости, ростом ВВП и достижением положительного сальдо платежного баланса. Следует учитывать, что стратегические ошибки в монетарных приоритетах могут стать фатальной угрозой экономической безопасности государства.

Необходимость достижения стабильности цен является перманентной целью ввиду объективного действия законов денежного обращения. Стремление к этой цели должно создавать условия для эффективного денежно-кредитного регулирования по приоритетным направлениям, к которым относятся управление государственным долгом, регулирование банковской ликвидности и регулирование объёмов кредитных операций и денежной эмиссии (рис. 2).

Денежно-кредитное регулирование в части воздействия на систему управления государственным долгом должно исходить из того, что при отсутствии внешней задолженности у государства существенно повышается степень защищённости экономических интересов.

В процессе регулирования банковской ликвидности важно сформировать условия гарантированного соблюдения финансовых обязательств, обеспечения доверия к банковской системе государства, повышения возможностей банковской системы по кредитованию и инвестированию как монетарной, так и немонетарной сферы решения задачи защиты экономических интересов.

Регулирование объёмов кредитных операций и эмиссии как направление денежно-кредитного регулирования позволяет получить пролонгированный эффект возникновения внешних угроз экономической безопасности, а также сформировать основу для эффективного денежно-кредитного регулирования в области управления государственным долгом и регулирования банковской ликвидности.

Рис. 2. Направления воздействия денежно-кредитного регулирования для защиты экономических интересов России

Обратим также внимание, что воздействие денежно-кредитного регулирования должно быть направлено и на решение задач немонетарного характера. К таким задачам можно отнести преодоление критической зависимости российской экономики от импорта технологий, укрепление лидирующих позиций страны по

ряду отраслей, модернизация производственной базы организаций стратегически важных отраслей промышленности, развитие человеческого капитала и др.

Монетарные способы регуляторного воздействия на экономические процессы могут быть прямыми, косвенными и вспомогательными.

Прямое денежно-кредитное регулирование может осуществляться через эмиссию наличных денежных средств, ограничения в области кредитования, ограничения отдельных видов банковской деятельности.

Обратим внимание на взаимопроникновение монетарных и бюджетных способов прямого воздействия, к которым можно отнести финансирование дефицита государственного бюджета за счёт прямых займов, субсидирование процентных ставок, финансовая помощь банкам и др. Слияние позиций монетарных и фискальных властей в сфере защиты экономических интересов страны является объективной необходимостью в условиях активного действия внешних факторов возрастания угроз экономической безопасности.

Косвенное денежно-кредитное регулирование осуществляется через операции на открытом рынке, регулирование норм банковских резервов; регулирование учётной ставки (в России ключевой ставки) процента по ссудам, выдаваемым центральным банком. В странах с исламской экономикой их применение ограничено условиями исламского банкинга.

К вспомогательным способам можно отнести поддержание курса национальной валюты, регулирование экспорта и импорта капитала [2].

Каждый из вышеназванных способов денежно-кредитного регулирования влияет не только на объём денежной массы, находящейся в обращении, а и на разные экономические процессы.

Желание внешних сил реализовать план финансовой блокады России преодолевается во многом благодаря консолидации с другими странами в вопросах расчётов в национальной валюте и формирования новых международных финансовых институтов, таких как Новый банк развития. В условиях открытой экономики важно учитывать институциональные отношения с другими странами.

Для всех современных государств ценовая стабильность является важнейшим объектом внимания в процессе денежно-кредитного регулирования и важнейшим условием защиты экономических интересов.

Оставаясь в рамках защиты и обеспечения устойчивости российского рубля в 2024-2025 годах, Банк России (согласно проекту [3]) планирует единую государственную денежно-кредитную политику проводить, продолжая опираться на апробированный трансмиссионный механизм воздействия на динамику цен. Неизменным остаётся инфляционный порог – 4%. Ключевая ставка по-прежнему заявлена как основной инструмент денежно-кредитного регулирования на предстоящий период.

Унифицированный характер обеспечения защиты экономических интересов в процессе денежно-кредитного регулирования не исключает направленности на конкретные уровни: макроэкономический, мезоэкономический, микроэкономический, наноэкономический (уровень домашних хозяйств). Кроме того, важно оценивать уровень угроз с позиции масштабов их влияния на экономические процессы и, следовательно, возникновения объективной потребности формирования адекватного комплекса инструментов денежно-кредитного регулирования.

Очевидно, что по мере возрастания угроз экономической безопасности назревает необходимость решения задач обеспечения экономической безопасности Российской Федерации на основе более тесного взаимодействия монетарных и фискальных властей с созданием единого координационного органа (например, межведомственной комиссии). Согласованность действий и ожидаемых результатов защиты экономических интересов монетарными и фискальными инструментами целесообразно фиксировать в соответствующих документах об основных направлениях монетарной и фискальной политики.

Взаимодействие монетарных и фискальных властей должно быть основано на унифицированных принципах защиты экономических интересов в контексте государственной стратегии обеспечения национальной безопасности и защиты экономических интересов.

Определение принципов координации действий монетарных и фискальных властей необходимо осуществлять с позиции соблюдения следующих условий:

- формирование общих подходов в реализации императивного права государства в монетарной и фискальной сферах с учётом разработанной стратегии обеспечения национальной безопасности;

- реализация экономических интересов на основе формирования комплекса инструментов, адаптированного к объективным глобальным процессам;

- применение монетарных и фискальных инструментов должно быть эффективным, т.е. при защите экономических интересов нейтрализация какой-либо угрозы не должна привести к ухудшению экономического состояния страны, как в целом, так и на каждом уровне: макроэкономическом, мезоэкономическом, микроэкономическом, наноэкономическом;

- обеспечение экономической свободы каждого субъекта экономики на основе гармонизации отношений в денежной и финансовой сферах деятельности;

- рациональное сочетание прозрачности и гибкого монетарного и фискального воздействия с учётом защиты экономических интересов государства;

- коллегиальная ответственность монетарных и фискальных властей за результаты совместного воздействия на основе определения приоритетных критериев социально-экономической эффективности.

В качестве сигнальных показателей состояния экономики страны на всех уровнях могут служить темпы роста ВВП, темпы роста ВВП на душу населения, темпы инфляции, темпы роста занятости, сальдо платёжного баланса, индекс Джини. Наличие отрицательных тенденций будет свидетельствовать о необходимости тесной координации усилий монетарных и фискальных властей в области защиты экономических интересов государства.

В процессе координации усилий монетарных и фискальных властей встаёт вопрос приоритетности монетарного и фискального суверенитетов. Противоречия могут проявиться в ходе реализации стимулирующей фискальной политики с возникновением эффекта вытеснения, выражающегося в конечном итоге в падении

инвестиций, что не соответствует стратегии обеспечения национальной безопасности страны.

Выбор центральным банком государства номинального якоря проведения денежно-кредитной политики всегда должен быть обоснован с позиции защиты экономических интересов. В этой связи выбор таргетирования инфляции Банком России соотносится со стратегическими национальными интересами и приоритетами государства. Что касается ориентиров фискальных властей, то практики установления номинального якоря не существует. Однако реализация принципа прозрачности обуславливает необходимость установления такого якоря, который будет понятен каждому участнику экономических отношений и стремление к которому будет эффективным способом защиты экономических интересов государства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, результат реализации стратегии защиты национальных интересов невозможно получить без эффективного применения инструментов денежно-кредитного регулирования, прежде всего, по направлениям управления государственным долгом, регулирования банковской ликвидностью, регулирования объёмов кредитных ресурсов. Применение инструментов денежно-кредитного регулирования защиты экономических интересов должно быть увязано с решением задач обеспечения экономической безопасности и концентрацией усилий на макроэкономическом, мезоэкономическом, микроэкономическом и наноэкономическом уровнях. В условиях нарастания угроз экономической безопасности появляется потребность в тесном сотрудничестве монетарных и фискальных властей. Эффективность консолидации таких усилий для достижения национальных целей экономического развития зависит от верного выбора ориентиров в принятии комплекса денежно-кредитных, бюджетных, налоговых и таможенно-тарифных мер в неразрывной связи со стратегическими задачами обеспечения экономической безопасности государства.

В дальнейшем целесообразно уделить внимание развитию многоуровневого подхода консолидации усилий монетарных и фискальных властей в контексте Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Российская Федерация. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». – Текст : непосредственный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 1997. – – Загл. с титул. экрана.
2. Дмитриченко, Л. И. Денежно-кредитное регулирование экономической безопасности государства: методологический аспект : монография / Л. И. Дмитриченко, А. С. Хорошева, Е. И. Хорошева ; Донецкий нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2012. – 195 с. – Текст : непосредственный.
3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и на период 2025 и 2026 годов. Проект от 11 августа 2023 г. – Москва, 2023. – 183 с. – Электронная версия документа размещена в разделе «Издания Банка России». – URL: <https://www.cbr.ru> (дата обращения: 15.09.2023 г.).